

Stručni rad

doi:

ODRŽIVOST VODOVODNOG SISTEMA GRUŽA NAKON 40 GODINA POSTOJANJA

Ivan Stupić, dipl.pravnik

JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac

stupicivan@yahoo.com

Rezime

Grad Kragujevac je prošao kroz značajne izazove u vezi sa vodosnabdevanjem tokom svoje istorije. Hidrološki uslovi i nizak intenzitet padavina često su stvarali probleme u osiguranju dovoljnih količina vode za Grad i sva naselja na ovom području. Dodatni izazovi, poput bespravne izgradnje objekata, veoma otežavaju obezbeđenje zdravstveno ispravne vode za piće i održavanje kvalitetne vodne infrastrukture. Izgradnja vodovodnog sistema Gruža 1984. godine predstavljala je značajan korak u rešavanju problema snabdevanja vodom za piće. Nove pretnje pojavile su se od 2000. godine, posebno u vezi sa nelegalnom izgradnjom objekata duž obala akumulacije što predstavlja ozbiljan rizik, jer nekontrolisana izgradnja može dovesti do većih zagađenja i značajno ugroziti kvalitet vode u akumulaciji, a to dalje dovodi do problema u tehnologiji prerade vode za piće. Rešavanje ovih problema zahteva saradnju između lokalnih vlasti, zajednice i drugih relevantnih aktera. Sprovođenje adekvatnih urbanističkih mera, zakona i propisa, kao i edukacija građana o važnosti očuvanja vodnih resursa, mogu doprineti očuvanju kvaliteta vode. Takođe, redovno održavanje postojeće infrastrukture i praćenje stanja vode važni su koraci u očuvanju zdravstvene ispravnosti vode za piće u gradu Kragujevcu.

Ključne reči: Vodosnabdevanje, bespravna izgradnja, VS Gruža, Kragujevac

THE SUSTAINABILITY OF THE WATER SUPPLY SYSTEM IS DECREASING AFTER 40 YEARS OF EXISTENCE

Abstract

Grad Kragujevac has gone through significant challenges in terms of water supply. Hydrological conditions and low rainfall intensity often create problems in the provision of sufficient water for grades, and additional challenges, such as the improper construction of buildings, can hinder the provision of healthy drinking water and the maintenance of quality water infrastructure. The construction of the water supply system in Gruža in 1984. However, it seems that new threats have appeared since 2000, especially regarding the illegal construction of buildings along the coast, which can pose a serious risk to water quality, because uncontrolled construction can lead to pollution and endanger the health of drinking water. Solving these problems requires cooperation between local governments, communities and other relevant actors. Implementation of adequate urbanistic measures, laws and regulations, as well as the education of citizens on the importance of preserving water resources, can contribute to the preservation of quality water. Also, regular maintenance of the existing infrastructure and monitoring of the state of water are important steps to preserve healthy drinking water in Kragujevac

KeyWords: Water supply, illegal construction, VS Gruža, Kragujevac

UVOD

Više od pet vekova, tačnije od 1476. godine, kada se prvi put pominje, Kragujevac vodi bitku za vodu. S edostatak vode bila je prva i glavna tema, naročito u toplim letnjim mesecima. Već početkom XIX veka, zdrava pijaća voda se morala obezbedjivati i distribuirati korisnicima, tako da se ovo pitanje moralo stalno rešavati. Prvi vodovod u Kragujevcu, u selu Trmbas izgrađen je još 1904. godine, ali je bio minimalnog kapaciteta. Nakon toga, 1938.godine, izgrađena je brana i formirana akumulacija Grošnica, jedan od najvećih objekata tog tipa u to vreme, koja je i danas u upotrebi i kao takva čini neodvojivi deo sistema snabdevanja vodom Grada. Danas se sa vodovodnog sistema Grošnica, prema gradu Kragujevcu, distribuira oko 15% ukupnih količina vode za piće. Ukupna zapremina jezera je oko 3.200.000 m³. Nakon daljih sprovedenih istražnih radova u priobalju reke Morave, na teritoriji opštine Batočina, doneta je odluka da se snabdevanje vodom grada Kragujevca orijentiše na potencijal podzemnih voda pored reke Morave. U periodu od 1964. do 1969.god. izgrađena je prva faza Moravskog sistema, a od 1972. do 1975. godine, druga faza ovog sistema, ali obzirom na dinamiku razvoja Grada, jačanje automobilske i namenske industrije, vode opet nije bilo dovoljno. U sušnim periodima Kragujevac je prolazio kroz teške trenutke, uz konstantnu pretnju od pojave epidemija. Zabeležen je podatak da je u to vreme Kragujevac bio čak 17 dana bez vode. I najzad 1984 godine, izgradnjom vodovodnog sistema "Gruža" Grad Kragujevac je dobio najveću bitku od svog nastanka.

Slika 1. Brana na reci "Gruži u selu Pajsijević
Figure 1. Dam on the river "Gruži" in the village of Pajsijević

Radovi na izgradnji brane (Slika 1.) na reci Gruža u selu Pajsijević u opštini Knić, trajali su od 1979 do 1983 godine godine. Izgradnja objekata ovakvog tipa

zahtevala je period od 7 do 10 godina, pa su primenjeni minimalni rokovi i rigorozne kazne za kašnjenje u radovima. Vremena za punjenje akumulacije nije bilo, pa je tehnička voda iz ove akumulacije potekla 1983. godine, dok je sistem u potpunosti završen 1984. godine. Pored osnovne namene, odnosno snabdevanja vodom, akumulacija ima zadatak da štiti nizvodno područje od poplava, zadrži nanos i poboljša proticanje reke Gruže. Brana na Gruži je lučna, kupolnog tipa. Građevinska visina brane iznosi 51,5 metara, ukupna dužina u kruni je 288 metara, izgrađena je uz posebne mere sigurnosti u svrhu prihvatanja i distribucije viškova vode i nanosa i udarnih talasa u periodima velikih nepogoda. Akumulacija ima zapreminu od oko 64 miliona kubnih metara vode, a garantovani protok je oko 816 litara vode u sekundi, dok se kao biološki minimum u donji tok reke ispušta oko 200 litara u sekundi. Iz akumulacije "Gruža", voda se gravitacijom dovodi do postrojenja za prečišćavanje vode, odakle se nakon tehnološkog tretmana voda doprema do brda i rezervoara Vučkovica. Na putu transportovanja vode od sistema za prečišćavanje vode u Pajsijeviću do glavnog rezervoara R14 u Stanovu, stajala je velika prepreka, brdo Vučkovica. Interesantno je da su se tadašnji inženjeri odlučili za prokopavanje velikog tunela ukupne dužine od 1673 metra i dalje do rezervoara R 14 ukupne zapremine od 34000 kubnih metara vode.

RIZICI

Akumulacija "Gruža" predstavlja primer kako pravni nedostaci i neodgovorno ponašanje građana mogu ozbiljno ugroziti vodne resurse, koji su ključni za snabdevanje vodom građana i privrede grada Kragujevca. Pomenuti slučaj ukazuje na složenost problema koji se javljaju u upravljanju i očuvanju vodovodnih sistema, posebno kada su u pitanju nelegalna izgradnja objekata i neadekvatna saradnja između različitih nivoa vlasti i institucija. Pravni nedostaci, kao što su nepotpuna eksproprijacija zemljišta i zastareli prostorni planovi, mogu dovesti do pravnih sporova i komplikacija koje ometaju efikasno upravljanje i zaštitu vodnih resursa. Slučaj izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup unutar ograđenog kruga vodovodnog sistema "Gruža" iz 2020. godine, posebno ističe rizike koji nastaju zbog nedostatka koordinacije i razumevanja prioriteta između različitih državnih organa i institucija. Ovakvi propusti mogu dovesti do ozbiljnih rizika za kvalitet vode i sigurnost snabdevanja vodom.

Rešavanje ovih problema zahteva sveobuhvatan pristup koji uključuje ažuriranje pravnog i regulatornog okvira, kao što je izrada novog prostornog plana posebne namene za sliv akumulacije "Gruža", što je Vlada Republike Srbije inicirala 2022. godine. Osim toga, neophodno je poboljšati saradnju između različitih nivoa vlasti i institucija, kao i povećati svest građana o značaju odgovornog ponašanja prema vodnim resursima. U neposrednoj zoni sanitarne zaštite, kao i u prvoj zoni, prisutna je bespravna gradnja koja je u poslednje vreme doživela vrhunac i koja mora da se zaustavi u svakom smislu. Pored bespravne gradnje, akumulaciju "Gruža" ugrožavaju nesavesni poljoprivredni proizvođači koji svoje poljoprivredne mašine i opremu peru u akumulaciji i u nju izlučuju velike količine hemijskih proizvoda od herbicida i pesticida. Sadašnja situacija

na akumulaciji „Gruža“ u pogledu kvaliteta sirove vode je vrlo ozbiljna, još uvek nije alarmantna ali u budućem periodu to može da pređe u vrlo ozbiljan problem. Prioritet je uspostavljanje efikasnije kontrole zaštite, korišćenja i izgradnje prostora u zonama sanitarne zaštite akumulacije uz obezbeđenje institucionalno-organizacione podrške, a obavezno i velike podrške stručne javnosti, čime se obezbeđuje javni interes i zaštita voda.

Slika 2. Primer bespravno izgrađenih objekata na obali akumulacije „Gruža“
Figure 2. An example of illegally built buildings on the shore of the „Gruža“ reservoir

Presedan, eventualne legalizacije opstanka „zatečenog stanja Ribarskog sela“ (Slika 2.) i ostalih izgrađenih objekata u užoj zoni sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“, od strane Opštine Knić, imaće za posledicu pretvaranje poljoprivrednog neizgrađenog zemljišta u građevinsko zemljište po čitavom obimu akumulacije „Gruža“ i dalekosežne posledice po snabdevanje vodom za piće građana Kragujevca i usputnih naselja u bliskoj budućnosti. Ukoliko se ozvaniči jedna nepravilnost i nezakonitost, mogala bi da postane argument drugim licima sa istim namerama da nastave sa nedozvoljenim aktivnostima u zonama sanitarne zaštite. Važno je napomenuti da je u užoj zoni zaštite zabranjeno građenje svih vrsta investicionih objekata kao i objekata građana, osim vodoprivrednih objekata odnosno objekata za snabdevanja vodom. Situaciju je dodatno otežala stihijska i neplanska izgradnja kuća za odmor i drugih objekata u priobalju akumulacije, mestimično čak i u zoni I akumulacije i u zoni vodnog zemljišta (registrovano je oko 220 nelegalnih objekata u zonama I i II akumulacije, a najviše u srednjem i gornjem delu akumulacije). Zbog nesprovedene planirane zaštite akumulacije, mogu se javiti opasnosti koje uzrokuju pogoršanje kvaliteta vode u njoj.

NEOPHODNE AKTIVNOSTI I MERE

Kako bi se zatečeno stanje popravilo, zaustavilo dalje ugrožavanje Vodovodnog sistema "Gruža" neophodan je sistemski pristup koji obuhvata više segmenata: Najpre je potrebno preduzeti aktivnosti na edukaciji i podizanje svesti, odnosno informisanje javnosti o značaju očuvanja vodnih resursa i promocija racionalne potrošnje vode, kao ključnih pojmova za promenu ponašanja na individualnom i kolektivnom nivou. Zatim, je potrebno definisati aktivne mere zaštite izvorišta, uključujući zaustavljanje bespravne gradnje i drugih aktivnosti koje ugrožavaju zone sanitarne zaštite. Investicije u modernizaciju vodovodne infrastrukture kao prevencija kontaminacije vodnih resursa, je takođe jedna od mogućih mera. Međusektorska saradnja kao saradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora, kao i međunarodna saradnja, može doprineti razmeni znanja, iskustava i resursa u cilju efikasnijeg upravljanja vodama. Zaštita izvorišta vode u Evropi je pod strogim regulativama koje obuhvataju zabranu gradnje u zaštićenim zonama, kontrolu zagađivača, kao i mere za očuvanje prirodnih staništa i biodiverziteta. Ove mere su usmerene na očuvanje kvaliteta vode u izvorištima, kao i na sprečavanje bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle ugroziti zdravlje ljudi ili ekosistem.

TEHNIČKA ODRŽIVOST I ZANAVLJANJE OPREME

Održavanje brane na akumulaciji Gruža i sistema za preradu vode nakon 40. godina predstavlja pravi izazov kako sa tehničkog tako i sa finansijskog aspekta. Nakon toliko godina, infrastruktura može pokazati znake značajnog trošenja, što može uticati ne samo na efikasnost i sigurnost brane i sistema za preradu vode. Nabavkom ozon generatora tehnološki postupak prerade vode podignut je na značajno viši nivo. Evo nekoliko ključnih tačaka koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja ulaganja u održavanje i ažuriranje ovih sistema: Prvi korak je detaljna procena trenutnog stanja brane, prateće infrastrukture i sistema za preradu vode. To uključuje pregled fizičkog stanja objekata, procenu operativne efikasnosti i procenu usklađenosti sa trenutnim regulatornim zahtevima za sigurnost i kvalitet vode. Na osnovu procene, neophodno je izraditi detaljan plan za neophodna ulaganja. Ovaj plan treba da obuhvati hitne popravke, dugoročne poboljšanja i modernizaciju sistema. Tehnologija prerade vode napredovala je znatno u poslednjih nekoliko decenija. Velika ulaganja zahtevaju pažljivo planiranje finansiranja. Svako ulaganje treba da uzme u obzir i potrebu za povećanjem otpornosti infrastrukture na ekstremne vremenske uslove i klimatske promene. To može uključivati poboljšanje upravljanja vodnim resursima, kao i uvođenje mera za smanjenje uticaja na okolinu, a poseban akcenat treba da se stavi na smanjenje potrošnje električne energije.

ZAKLJUČAK

Zaštita vodnih resursa kao što je akumulacija "Gruža" predstavlja ključni izazov koji zahteva angažovanje svih segmenata društva, od lokalnih samouprava

i državnih organa do pojedinaca, kako bi se osiguralo održivo upravljanje i korišćenje ovog vitalnog resursa za buduće generacije. Rešavanje ovakvih problema zahteva sveobuhvatan pristup koji uključuje jačanje pravne države, edukaciju, kao i aktivno učešće građana u očuvanju prirodnih resursa. To takođe podrazumeva promenu svesti i ponašanja kako lokalnog stanovništva, tako i posetilaca, prema vrednostima i značaju očuvanja kumulacije "Gruža" za buduće generacije, jer grad Kragujevac nema alternativni izvor snabdevanja vodom u ovim količinama. Problem divlje gradnje u zaštićenim područjima, kao što je slučaj sa Gružanskim jezerom, predstavlja ozbiljnu pretnju ne samo ekosistemu i biodiverzitetu tog područja, već i zdravlju i sigurnosti ljudi koji se oslanjaju na tu vodu za piće.

Citirana odredba iz Evropske povelje o vodi, podseća nas na vrednost vode i neophodnost njenog očuvanja ne samo za trenutne, već i buduće generacije. Ovo je podsetnik da su akcije koje preduzimamo danas od vitalnog značaja za budućnost naše države i da je svako od nas odgovoran za očuvanje ovog dragocenog resursa.

LITERATURA

1. Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine (Vlada Republike Srbije, Beograd 2016).
2. Sto godina vodovoda, jedovekovna borba Kragujevca za vodu, Miodrag Stojilović
3. Kragujevac u borbi za vodu, Fond za finansiranje VS "Gruža" i RO Vodovodi kanalizacija (Kragujevac, 1985 godine)
4. Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja ("Sl.glasnik.RS"br.92/2008).
5. Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS".br.30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018).
6. Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016 i 95/2018).
7. Pravilnik o opasnim materijama u vodi (Službeni glasnik SRS br :31/82)
8. Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće javnih vodovoda i vodnih objekata u Republici Srbiji za 2018. godinu, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, 2018, strana 1, E-izdanje.
9. Kragujevcu na dar - Udruženje Kragujevac naš grad (Kragujevac, 2008 godine).